

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO ELETROQUÍMICO MnO_2 SUPOSTADO EM SUBSTRATO FLEXÍVEL VISANDO DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA

ANALYSIS OF THE ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF MnO_2 SUPPORTED ON A FLEXIBLE SUBSTRATE FOR AN ENERGY STORAGE DEVICE

Ewerton Lima Menezes ¹, Fernanda de Nazaré Bailosa Silva ¹, João Carlos Martins da Costa ^{1,2*}, José Costa de Macêdo Neto ¹, Magno da Cunha Nascimento ², Raimundo Ribeiro Passos ², Leandro Aparecido Pocrifka ²

¹ Departamento de Engenharia de Materiais, Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil. E-mail: jcarlosmartins.89@gmail.com

² GEMATA-LEEN, Departamento de Química, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, AM, Brasil.

Resumo

O aumento de consumo de energia vem crescendo de forma contínua, criando uma preocupação em relação ao meio ambiente e novas pesquisas estão sendo realizadas com o intuito de minimizar os efeitos. Os óxidos de metais de transição estão em estudos para aplicação em dispositivos de armazenamento de energia, destaca-se o óxido de manganês (MnO_2) pelas características de ser abundante no mundo, não ser tóxicos, ser mais barato e ao comportamento capacitivo ideal. Neste sentido, o trabalho propôs a estudar a síntese, caracterização do eletrodo do MnO_2 em substrato flexível. O procedimento de limpeza do substrato foi em banho de ácido para remoção de impurezas, posteriormente foi lavado com água ultrapura água Mili-Q, secado em estufa à 60 ° C. O Sistema galvânico foi composto por três eletrodos; tecido de carbono como eletrodo de trabalho, eletrodo de referência (Ag/AgCl) e contra eletrodo de platina (Pt). Conectado no equipamento AUTOLAB modelo PGSTAT302N, o método da cronoamperiométrico usado para deposição de material (óxido). A técnica de difração de Raio X (DRX), foi adotada para averiguar a formação do material cerâmico no tecido de carbono, já análises de voltametria cíclica e a espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) foram as técnicas empregadas para caracterização eletrônica do eletrodo flexível, o desempenho eletrônico em termos de capacitância alcançou ~ 350 F.g⁻¹, indicando assim sua aplicabilidade como eletrodos em dispositivos de armazenamento de energia.

Palavras-Chave: Óxido de manganês, tecido de carbono cronoamperimétrico, espectroscopia de impedância eletroquímica, dispositivo de armazenamento de energia.

Abstract

The increase in energy consumption has been growing continuously, creating concern regarding the environment and new research is being carried out to minimize the effects. Transition metal oxides are being studied for application in energy storage devices, manganese oxide (MnO_2) stands out for its characteristics of being abundant in the world, non-toxic, cheaper, and ideal capacitive behavior. In this sense, the work proposed to study the synthesis and characterization of the MnO_2 electrode on a flexible substrate. The substrate cleaning procedure was in an acid

bath to remove impurities, then it was washed with ultrapure Milli-Q water, and dried in an oven at 60 ° C. The galvanic system was composed of three electrodes; carbon fabric as the working electrode, reference electrode (Ag/AgCl), and platinum counter electrode (Pt). Connected to the AUTOLAB equipment model PGSTAT302N, the chronoamperometric method used for material deposition (oxide). The X-ray diffraction (XRD) technique was adopted to investigate the formation of the ceramic material in the carbon cloth, while cyclic voltammetry (CV) analyses and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) were the techniques used for electronic characterization of the flexible electrode, the electronic performance in terms of capacitance reached ~350 F.g⁻¹, thus indicating its applicability as electrodes in energy storage devices.

Keywords: Manganese oxide, carbon cloth, chronoamperometric, electrochemical impedance spectroscopy, energy storage devices.

1. Introdução

A evolução tecnológica e o crescimento populacional aumentaram exponencialmente a demanda global por energia e, por conta desta necessidade, os novos sistemas de geração e armazenamento de energia estão se tornando cada vez mais eficientes (Aguiar *et al.* 2017; Mishra *et al.* 2019). Materiais à base de tecido de carbono têm sido aplicados para esse fim, mais especificamente, em eletrodos para capacitores eletroquímicos (ECs) (Yan *et al.* 2024).

Esses sistemas são constituídos principalmente por polímeros condutores, materiais à base de carbono e óxidos cerâmicos (Yan *et al.* 2024). Referente aos óxidos, o manganês é o material que possui baixo custo, não apresenta um alto grau de toxicidade e é abundante na natureza. Contudo, a compreensão sobre o comportamento eletrônico do óxido de manganês ainda necessita ser mais estudada referente a sua condutividade e a pseudocapacitância (Nascimento *et al.* 2020; Pugolovkin *et al.* 2023).

Óxido de manganês é objeto de estudo de alguns grupos de pesquisas tais como; Qi *et al.* (2019), Dai *et al.* (2020) e Cherusseri *et al.* (2020), os quais usaram a técnica de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE). A EIE torna-se possível análise de processos de carregamento de dupla camada, camada ativa do material e transferência de carga e difusão o que não é possível de se observar por outras técnicas eletroquímicas como por exemplo, a voltametria cíclica (Orazem; Tribollet, 2008).

Sendo que ao trabalhar como materiais aplicados como eletrodos em capacitores eletroquímicos, se torna interessante abordagem dos dados em termos de capacitância complexa, que também possibilita fornecer informações sobre repostas capacitivas em frequências intermediária e baixa, já que os capacitores eletroquímicos transitam entre os estados resistivos para altas frequências e capacitivos em frequências intermediárias e baixas (Pocrifka *et al.* 2018).

Embora a técnica de espectroscopia de impedância eletroquímica, possa ser muito útil para as análises de materiais, contudo ainda não é tão explorada, mas colabora a entender alguns fenômenos e no trabalho de Wickramaarachchi *et al.* (2022), estudaram as propriedades pseudocapacitivas do MnO₂, cujo cronamperimetria (3V) foi adotada para a formação do material, usando como solução precursora de 0,9 mol.L⁻¹ de sulfato de manganês (MnSO₄) suportada em diferentes substratos, sendo folhas flexíveis de carbono e aço inox (304), a estrutura cristalina obtida pela rota adota foi o γ -MnO₂, já os aspectos morfológicos observados no trabalho foram de *nanoflakes* compactos.

Para as caracterizações eletroquímicas o eletrólito foi de 2 mol.L⁻¹ de NaOH e, ao analisar os comportamentos dos materiais suportados em folha de carbono e aço inox, as resistências de solução entre os materiais foram na ordem de 5 Ω , já os comportamentos capacitivos foi visto que o material depositado em folha de carbono alcançou o aspecto mais capacitivo ao comparado com o MnO₂ depositado em folha de aço inox. Outro grupo que trabalhou na eletrodeposição de MnO₂ foi Liu *et al.* (2021) só que a partir da cronamperometria (30 mA) em substrato de poliácridonitrila modificada com nanofibras de carbono.

A solução de partida para formação do MnO₂ foi 0,1 mol.L⁻¹ de MnSO₄, pela caracterização estrutural a fase formada foi γ -MnO₂, já os aspectos topográficos foram observados pela microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram de *nanoflowers*, nas caracterizações eletroquímicas o eletrólito foi de 0,5 mol.L⁻¹ de sulfato de sódio (Na₂SO₄) e, ao analisar os comportamentos via EIE do material obtido notou-se a formação de resistência de transferência de carga, os autores atribuem tal comportamento ao método adotado no trabalho, já que o uso de correntes consideradas altas influenciam na formação e no desempenho eletroquímico do material.

No estudo realizado por Dai *et al.* (2020), os autores depositaram o MnO₂ oriundo da solução de 0,06 mol.L⁻¹ de acetato de manganês (Mn(CH₃COO)₂) e 0,06 mol.L⁻¹ de Na₂SO₄ pelo método de deposição potenciostática em diferentes tempos (30, 50, 150, 300 e 500 segundos), adotou-se a esponja de níquel como substrato, e como eletrólito adotado foi Na₂SO₄ a 1 mol.L⁻¹, para os testes eletroquímicos, sendo que foi observado que o tempo de síntese influencia diretamente nas respostas eletrônicas, os autores relataram este fator também interfere na uniformidade da deposição do material e tais considerações foram averiguadas pela espectroscopia de impedância eletroquímica.

Este trabalho teve como objetivo realizar a síntese do MnO_2 em tecido de carbono usando como precursor o nitrato de manganês hexahidratado ($\text{Mn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) e caracterizar a sua morfologia via MEV, estrutura cristalina por DRX e avaliar seus desempenhos eletroquímicos por meio da voltametria cíclica (VC) e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE). Um estudo foi realizado através de comportamento de capacitância e potência complexa, com o objetivo de determinar a constante do tempo de relaxação e as capacitâncias dos materiais obtidos em diferentes condições.

2. Metodologia

Os substratos usados como eletrodos de trabalho foram de tecido de carbono (TC) com dimensões (1 x 1 cm). A limpeza dos substratos consistiu em uma lavagem em $0,01 \text{ mol.L}^{-1}$ de HNO_3 , por 15 min, a etapa seguinte, os substratos consistiu em uma lavagem com etanol P.A em um banho ultrassônico, por 15 min. e por fim os eletrodos foram lavados com água Milli-Q e secados em estufa à 60°C por 3 horas. O sistema eletroquímico adotado foi de três eletrodos, sendo o TC como eletrodo de trabalho (ET), o qual ocorreu à deposição do material; o eletrodo de referência (ER) utilizou-se prata/cloreto de prata (Ag/AgCl) saturado com KCl , e o contra eletrodo (CE) de placas de platina (Pt).

A técnica de eletrodeposição empregada foi o método cronoamperiométrico, usando a tensão de 1 V.cm^{-2} por 1200 segundos para as soluções de $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ e Na_2SO_4 nas concentrações de $0,5 \text{ mol.L}^{-1}$ em temperatura ambiente. As sínteses ocorreram no potenciostato/galvanostato AutoLab modelo PGSTAT302N. A fase e a estrutural do MnO_2 foi obtido pelo equipamento de difração de raios X (XRD-7000) com a linha $\text{K}\alpha$ de cobre [Cu ($\text{K}\alpha$) $\lambda = 1,542 \text{ \AA}$] (30 kV e 30 mA). A aquisição de dados foi feita na faixa $2\theta = 10^\circ$ a 70° a uma taxa de varredura de 2° min^{-1} .

As análises morfológicas foram feitas pela microscopia eletrônica de varredura (MEV) usando aparelho JEOLIT (500 HR), operando com tensão de 15 kV. Para obtenção das imagens de MEV, as amostras foram fixadas com fita de carbono sobre um toco de cobre e cobertas com uma fina camada de ouro. As análises eletroquímicas feitas via voltametria cíclica em conduzidas em uma janela de potencial correspondendo a $0 \sim 0,8 \text{ V}$, sob velocidade de varredura de 10 mV.s^{-1} . O estudo por espectroscopia de impedância eletroquímica foi realizado se utilizando um range de frequência de 10^4 Hz a 10^{-2} Hz , com perturbação de corrente de 10 mV e tempo de OCP de 600 s.

3. Resultados e Discussão

O padrão de difração de raios X resultante confirma que houve a formação de MnO_2 via eletrodeposição da solução de $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{SO}_4$ com a concentração de $0,5 \text{ mol L}^{-1}$, cujo é exposto na Figura 1. Os valores 2θ dos picos de difração encontrados foram $31,9^\circ$ e $36,3^\circ$. Esses ângulos correspondem aos planos cristalográficos (212) e (101) da fase ortorrômbica do óxido de manganês ($\gamma\text{-MnO}_2$), esta fase encontrada é conforme ao estudo de Rus *et al.* (2016).

Figura 1. Difratograma do MnO_2 .

Fonte: Autor.

O tamanho do cristalito do MnO_2 foi determinado usando a equação de Debye-Scherrer “Eq 1”, descrita no trabalho de Mishra *et al.* (2018). Cujo d é o tamanho do cristalito, k é um coeficiente de forma (assumindo $k = 0,9$), λ é o comprimento de onda dos raios X ($1,542 \text{ \AA}$), β está relacionado à largura na meia altura do pico, e θ é o ângulo de difração de Bragg. O tamanho médio estimado do cristalito foi de $20,5 \text{ nm}$.

$$d = \frac{k\lambda}{\beta \cos \theta} \quad (1)$$

A Figura 2 mostra as imagens do MnO_2 eletrodepositado, sendo possível observar uma região revestida na superfície do TC. A partir das imagens MEV ampliadas, pode-se observar que o material de MnO_2 consiste nas formas de nanobastões, que parecem ter uma morfologia áspera e uniforme. Além disso, quando a duração da deposição é prolongada (1200 s), o MnO_2 evolui para um material mais compacto, influenciando na resposta eletroquímica do material

cerâmico. Tais observações também são relatadas em outros estudos de Dupont e Donne (2014), Mishra *et al.* (2019), Dai *et al.* (2020).

Figura 2. Imagens da microscopia eletrônica de varredura do MnO₂.
Fonte: Autor.

Para investigar o desempenho eletroquímico, o comportamento voltamétrico do MnO₂ foi analisado na taxa de varredura de 10 mV.s⁻¹ conforme a Figura 3. O mecanismo de armazenamento de carga no MnO₂ é baseado na intercalação/desintercalação de prótons (H⁺) ou cátions alcalinos (M⁺), também acompanhada por reações faradáicas estas reações foram descritas por Costa *et al.* (2020).

Figura 3. Voltamograma cíclico do MnO₂ em 10 mV.s⁻¹.
Fonte: Autor.

A velocidade de varredura adotada, tornou possível a observação de picos redox no voltamograma. Tal fenômeno se deve, as formações dos ombros anódicos e catódicos que são

evidências das reações de adsorção e dessorção de sódio e prótons na estrutura do óxido de manganês, pois na velocidade empregada permitiu a difusão do íon Na^+ (eletrólito) na estrutura do MnO_2 , estes comportamentos também forma relatados nos estudos de Wei *et al.* (2009), Wei *et al.* (2011).

Conforme relatado por Davoglio *et al.* (2018), os valores de capacitância específica foram calculados a partir do voltamograma, onde Q_t são as cargas totais, m é a massa do material ativo e ΔE é a janela de potencial.

$$C_{ce} = \frac{Qt}{\Delta E m} \quad (2)$$

De acordo com a “Equação 2”, a capacitância calculada foi de $\sim 350 \text{ F.g}^{-1}$. Outro comportamento observado foi a impedância e pelo gráfico de Nyquist Figura 4, o MnO_2 apresentou resistência de solução (R_s) ínfima, também não foi perceptível a formação de semicírculo, que está relacionado a resistência à transferência de carga (R_{tc}) em frequências altas e intermediárias.

Figura 4. Diagrama de Nyquist e gráfico de Bode no *inset* do MnO_2 .

Fonte: Autor.

Este comportamento indica que houve uma rápida transferência de carga iônica, sendo essa também observada na análise de voltametria cíclica. Porém, no gráfico de Bode (*inset*) foram percebidas contribuições difusionais via o diagrama de Warburg, pois o ângulo disposto do material foi inferior a 45° .

A partir do comportamento de EIE, foram analisados se o material tem o comportamento capacitivo ideal, cujo valor de Z' é constante e forma uma linha vertical (Pocrifka *et al.* 2018).

Pelos dados EIE, eles podem e são transformados e interpretados pelo comportamento de capacitância e potência complexas, permitindo o estudo mais detalhado da resposta capacitiva em baixas frequências. As contribuições reais e imaginárias da capacitância são obtidas a partir das medidas complexas de impedância, através das “Eqs. 3, 4 e 5” (Tarbena *et al.* 2003, Yang *et al.* 2013).

$$C(\omega) = C'(\omega) - jC''(\omega) \quad (3)$$

$$C'(\omega) = \frac{-Z''(\omega)}{\omega|Z(\omega)|^2} \quad (4)$$

$$C''(\omega) = \frac{-Z'(\omega)}{\omega|Z(\omega)|^2} \quad (5)$$

Nessas equações, $C'(\omega)$ e $C''(\omega)$ são as partes real e imaginária da capacitância complexa que é expressa por $C(\omega)$, enquanto $Z'(\omega)$ e $Z''(\omega)$ são respectivamente, as regiões real e imaginária da impedância complexa, sendo ω a frequência angular mostrada por $\omega = 2\pi f$.

Figura 5. Parte real da capacitância complexa do MnO₂.

Fonte: Autor.

A Figura 5 mostra que o comportamento da parte real $C'(\omega)$ muda após 100 Hz. ($C'(\omega)$ vs f) refere-se à capacitância ativa do MnO₂, à medida que a frequência diminui, a capacitância do material aumenta, cujo alcançou $\sim 23 \text{ F.g}^{-1}$, isso quer dizer que os íons eletrolíticos têm mais tempo para alcançar e penetrar no material, pois há mais tempo para que haja interações dos sítios ativos do material com o eletrólito e no estudo de Costa *et al.* (2020), observaram o mesmo fenômeno.

O comportamento das capacitâncias imaginárias ($C''(\omega)$ vs f) é mostrado na Figura 6. Esta capacitância representa a energia irreversível dissipada no sistema e está associada a processos de relaxação durante o transporte de íons. A constante do tempo de relaxação é determinada por $\tau_0 = 1/2f\pi$, e este τ_0 é o ponto em que o material oferta a maior potência para o sistema, sendo que o eletrodo tem 15,92 s para oferecer esta potência.

Figura 6. Parte imaginária da capacitância complexa do MnO_2 .

Fonte: Autor.

O $C''(\omega)$ retorna ao estado de neutralidade elétrica após os processos de injeção ou intercalação iônica da interface eletrodo/eletrólito, e este fenômeno é observado no processo de armazenamento de cargas na superfície do eletrodo, e para o material analisado foi encontrada a capacitância de $30,15 \text{ F.g}^{-1}$. Além disso, através dos resultados da capacitância complexa, as respostas capacitivas foram avaliadas em termos das funções $C'(\omega)$ vs $C''(\omega)$.

Esta relação de $C'(\omega)$ vs $C''(\omega)$, conforme observado na Figura 7, cujo o MnO_2 apresentou linha reta da encosta em valores de alta frequência e intervalos intermediários em todas as condições estudadas. Estas inclinações nestas frequências caracterizam o efeito de polarização na interface eletrodo/eletrólito e nos processos de relaxação difusional faradáica, mostrando assim que não há controle sobre a transferência de elétrons (Patil *et al.* 2015). Este parâmetro está relacionado ao comportamento observado no diagrama de Bode no MnO_2 .

Figura 7. Parte real (C') vs parte imaginária (C'') da capacitância complexa do MnO_2 .

Fonte: Autor.

Ainda por meio de medições EIE, pode-se estudar a potência complexa, considerada útil em termos de comportamento do sistema do ponto de vista elétrico, uma vez que os materiais capacitivos variam entre estados resistivos de alta frequência e estados capacitivos de baixa frequência, sendo a potência expressa de acordo com “Eqs. 6, 7 e 8” (Tarbena *et al.* 2003, Yang *et al.* 2013).

$$S(\omega) = P(\omega) + jQ(\omega) \quad (6)$$

$$P(\omega) = \frac{\omega C''(\omega)}{|\Delta V_{rms}|^2} \quad (7)$$

$$Q(\omega) = \frac{-\omega C'(\omega)}{|\Delta V_{rms}|^2} \quad (8)$$

A potência é composta pelas partes real e imaginária; as potências são ativas $P(\omega)$ e reativas $Q(\omega)$, e $|\Delta V_{rms}|^2 = \Delta V_{max}/\sqrt{2}$, sendo ΔV_{max} a amplitude máxima do sinal de corrente alternada (CA). Através da intercessão de $|Q/S| = |P/S|$, este parâmetro define o limite onde o material passa do estado resistivo para o capacitivo ou vice-versa, e corresponde à constante de tempo de relaxação, $\tau_0 = 1/2f\pi$.

A Figura 8 mostra as variações das partes real e imaginária do complexo potência vs f para o MnO_2 . Em altas frequências, o material se comporta como resistores e suas potências são dissipadas, apresentando elevada potência ativa. Já em baixas frequências, o eletrodo se comporta como capacitores e as potências reativas são altas.

Figura 8. Potência ativa $P(\omega)$ e potência reativa $Q(\omega)$ vs frequência do MnO_2 .

Fonte: Autor.

As intercessões de $|Q/S| = |P/S|$ ocorreram em aproximadamente 70% na condição estudada e correspondem ao estado em que o eletrodo libera a energia armazenada com maior eficiência demorando 1,03 s, isso que dizer ponto representa no sistema o momento em que o material deixa de ser resistivo e se torna capacitivo conforme os relatos de Tarbena *et al.* (2003).

Sendo que ainda podemos afirmar que esta interseção se comportou desta forma devido às contribuições difusionais associadas ao diagrama de Warburg. Neste gráfico da potência complexa, observa-se também que o material apresenta um comportamento capacitivo próximo do ideal com valores em $\sim 80\%$ MnO_2 . Os resultados confirmam que o material obtido neste estudo apresenta bom desempenho capacitivo.

Já pelos estudos complexos aplicados neste trabalho, observamos que tanto a capacitância quanto a potência apresentaram resultados que nos ajudaram a entender as contribuições iônicas e difusionais dos materiais no sistema eletroquímico, e esses resultados corroboraram com as análises feitas por Nyquist e Bode. As análises demonstram que a fase ortorrômbica do óxido de manganês ($\gamma\text{-MnO}_2$) fornece respostas eletroquímicas, e esse comportamento torna-se interessante para aplicações como eletrodos para dispositivos de armazenamento de energia.

4. Conclusões

Este trabalho descreveu a formação de MnO_2 em tecido de carbono (substrato) após eletrodeposição em 1200 s. A técnica de difração de raios X (DRX), por sua vez, permitiu detectar a fase estrutural $\gamma\text{-MnO}_2$ e averiguar a formação de material cerâmico sobre o substrato adotado. Pela de microscopia eletrônica de varredura (MEV) permitiram a observação do

aspecto morfológico do material depositado. Já os estudos eletroquímicos dos materiais foram realizados por voltametria cíclica, destacando os perfis redox do eletrodo de MnO₂.

Em relação à espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE), os gráficos de Nyquist e Bode evidenciaram as atividades iônica e cinética do material, respectivamente. Os valores das constantes de tempo de relaxação para os materiais obtidos foram calculados a partir dos dados do EIE, possibilitando assim a melhor observação do processo de transferência de carga. Os valores obtidos nas potências complexas, que correspondem à intersecção das curvas de $|P/S| = |P/S|$ cujo indica o ponto ideal de operação onde o material libera energia e potência armazenada com mais eficiência em ~70%, demonstrando a pronunciada atratividade do material para aplicação como eletrodos de dispositivos (supercapacitores).

5. Agradecimentos

Os autores agradecem ao apoio financeiro às agências CNPq, FAPEAM e CAPES, à Universidade do Estado do Amazonas (UEA), a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e ao Centro Multiusuário para Análises de Fenômenos Biomédicos (CAMBio) da UEA pelas imagens de MEV.

6. Referências

- Aguiar, P. C. M.; Domínguez L. A.; Costa J. C. M.; Passos R. R.; Pocrifka L. A. Estudo da eletrodeposição do hidróxido de colbato aplicado a supercapacitores. **JCEC/ REQ2**. Vol. 3, p. 696–704, 2017.
- Cherusseri, J.; Pandey, D.; Kumar, K. S.; Thomas, J.; Zhai, L. Flexible supercapacitor electrodes using metal-organic frameworks. **Nanoscale**. Vol. 12, p. 17649–17662, 2020.
- Costa, J. C. M.; Nascimento, M. C.; Silva, E. C.; Pereira, B. L.; Passos, R. R.; Pocrifka, L. A. Galvanostatic synthesis of MnO₂ in carbon cloth: an electrochemical impedance spectroscopy study. **Journal Solid State Electrochemical**. Vol. 24: 1727-1733, 2020.
- Davoglio, R. A.; Cabello, G.; Marco, J. F.; Biaggio, S. R. Synthesis and characterization of α -MnO₂ nanoneedles forelectrochemical supercapacitors. **Electrochimica Acta**. Vol. 261, p. 428-435, 2018.
- Dupont, M. F.; Donne, S. W. Nucleation and growth of electrodeposited manganese dioxide for electrochemical capacitors. **Electrochim. Acta**. Vol. 20, p 219–225, 2014.
- Lui, C. S.; Huang, C. L.; Fang, H. C.; Hung, K. Y.; Su, C. A.; Li, Y. Y. MnO₂-based carbon nanofiber cable for supercapacitor applications. **Journal of Energy Storage**. Vol. 33, p. 102130, 2021.
- Mishra, R. K.; Prajapati, C. S.; Shahi, R. R.; Kushwaha, A. K.; Sahay, P. P. Influence of electrodeposition modes on the electrochemical performance of MnO₂ films prepared using anionic MnO₄⁻ (Mn⁷⁺) precursor. **Ceramic International**. Vol. 44, p. 5710-5718, 2018.

- Mishra, A.; Shetti, N.; Basu, S.; Reddy, K. R.; Aminabhavi, T. M. Review: carbon cloth-based hybrid materials as flexible electrochemical supercapacitors. **ChemElectroChem**. Vol. 6, p. 5771-5786, 2019.
- Nascimento, M.C.; Silva E.; Costa, J.C. M.; Passos, R. R.; Pocrifka, L. A. Sodium sulfate influence on the electrodeposition of MnO₂ films for application in supercapacitors. **Journal Solid State Electrochemical**. Vol. 24, p: 2543–2553, 2020.
- Orazem, M.E.; Tribollet, B. **Electrochemical Impedance Spectroscopy**. Hoboken, 2nd ed., Wiley & Sons. 2028, p. 22-23.
- Patil, A.V.; Fernandes, F.C.B.; Bueno, P. R.; Davis, J. J. Immittance electroanalysis in diagnostics. **Analytical Chemistry**. Vol. 87, p. 944-950, 2015.
- Pocrifka, L. A.; Ferreira, C. S.; Aguilera, L.; Pereira, E. C. Ion transport and capacite Properties of RuO₂-SnO₂ binary films. **Journal of Alloys and Compounds**. Vol. 750, p. 537-542. 2018.
- Pugolovkin, L. V.; Levin, E. E.; Arkharova, N. A.; Orekhov, A. S.; Presnov, D. E.; Cherstiouk, O. V.; Tsirlina, G. A. Current oscillations in the course of birnessite electrodeposition as related to resulting microstructure: experimental manifestations and qualitative hypotheses. **Journal Solid State Electrochemical**. Vol. 27, p: 5226, 2023.
- Qi, H.; Bo, Z.; Yang, S.; Duna, L.; Yang, H.; Yan, J.; Cen, K.; Ostrikov K. Hierarchical nanocarbon–MnO₂ electrodes for enhanced electrochemical capacitor performance. **Energy Storage Materials**. Vol 16, p. 607–618, 2019.
- Rus, E. D.; Moon, G. D.; Bai, J.; Steingart, D. A.; Erdonmez, C. K. Electrochemical behavior of electrolytic manganese dioxide in aqueous KOH and LiOH solutions: a comparative study. **Journal Electrochemical Society**. Vol. 163, p. A356 – A363, 2016.
- Tarberna, P, L.; Simon, P. Fauvarque, J. F. Electrochemical characteristics and impedance spectroscopy studies of carbon-carbon supercapacitors. **Journal of the Electrochemical Society**. Vol. 150, p. A292-A300, 2003.
- Wei, W.; Cui, X.; Chen, W.; Ivey, D. G. Electrochemical cyclability mechanism for MnO₂ electrodes utilized as electrochemical supercapacitors. **Journal of Power Sources**. Vol. 186, p. 543-550, 2009.
- Wei, W.; Cui, X.; Mao, X.; Chen, W.; Ivey, D. G. Morphology evolution in anodically electrodeposited manganese oxide nanostructures for electrochemical supercapacitor applications-effect of supersaturationratio. **Electrochimica Acta**. Vol. 56, p. 1619-1628, 2011.
- Wickramaarachchi, K.; Sundaram, M. M.; Henry, D. Surfactant-mediated electrodeposition of a pseudocapacitive manganese dioxide a twofer. **Journal of Energy Storage**. Vol. 55, p. 105403, 2022.
- Yan, Z.; Luo, S.; Li, Q.; Wu, Z. S.; Liu, S. Recent advances in flexible wearable supercapacitors: properties, fabrication, and applications. **Advanced Science**. Vol. 11, p. 2302172, 2024.
- Yang, C.; Ying, C.; Li, V.; Li, F.; Chan, K. Y. Complex impedance with transmission line model and complexcapacitance analysis of ion transport and accumulation in hierarchical core-shell porous carbons. **Journal of the Electrochemical Society**, Vol. 160, p. H271-H278, 2013.